

TÍTULO: PERFIL DE INTERNAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ

DOI: 10.5281/zenodo.17840795

AUTORES: JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES, FERNANDA GADELHA SEVERINO, URSULA WILLE CAMPOS, ÍTALA DE BRITO OLIVEIRA, JEFFERSON SILVA OLIVEIRA, VIRGINIA ANGÉLICA SILVEIRA REIS, DEIRDRE MARIA MONTE DOS SANTOS, AYANA DA SILVA ALVES

INTRODUÇÃO: A CASA DE CUIDADOS DO CEARÁ (CCC) É UMA UNIDADE DE TRANSIÇÃO DO CUIDADO DESTINADA A PACIENTES EM REABILITAÇÃO OU COM NECESSIDADE DE CONTINUIDADE ASSISTENCIAL APÓS A ALTA HOSPITALAR. CRIADA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19, CONSOLIDOU-SE COMO UM SERVIÇO ESSENCIAL DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO. **OBJETIVO:** CARACTERIZAR O PERFIL DE INTERNAÇÃO DOS USUÁRIOS E AVALIAR SUA PERCEPÇÃO, BEM COMO A DE SEUS FAMILIARES, SOBRE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM ESTUDO DOCUMENTAL, COM BASE NO RELATÓRIO DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (CGE), EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE (SESA) E GESTÃO DO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH). A PESQUISA DE SATISFAÇÃO FOI CONDUZIDA POR MEIO DE ENTREVISTAS TELEFÔNICAS REALIZADAS ENTRE 28/10 E 05/11/2024 COM 81 USUÁRIOS DA UNIDADE, AMOSTRADOS ENTRE OS 246 INTERNADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. **RESULTADOS:** OS PRINCIPAIS MOTIVOS DE INTERNAÇÃO FORAM REABILITAÇÃO (37,74%), ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (26,42%) E CUIDADOS PALIATIVOS (16,98%). A AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS INDICOU ALTO GRAU DE SATISFAÇÃO: 90,1% COM O ATENDIMENTO, 93,83% COM A POSTURA DA EQUIPE, 87,7% COM A COMPETÊNCIA PROFISSIONAL, 82,7% COM O SUPORTE EMOCIONAL E 90,1% COM A COMUNICAÇÃO DO PLANO TERAPÊUTICO. A INFRAESTRUTURA E OS SERVIÇOS DE APOIO TAMBÉM FORAM BEM AVALIADOS, COM DESTAQUE PARA ALIMENTAÇÃO (98,8%) E MEDICAMENTOS (95%). A APROVAÇÃO GERAL ATINGIU 88,9%. **CONCLUSÃO:** CONCLUI-SE QUE A CCC DESEMPEHA PAPEL ESTRATÉGICO NA TRANSIÇÃO DO CUIDADO NO SUS, PROMOVENDO A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES. O MONITORAMENTO CONTÍNUO FORTALECE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E SUBSIDIA POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFICAZES.

PALAVRAS-CHAVE: CUIDADOS PROLONGADOS, REABILITAÇÃO, SAÚDE PÚBLICA.

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR